

JRTR

JOURNAL OF RECREATION AND TOURISM RESEARCH
ISSN: 2148-5321

Yıl:2022 Cilt :9 Sayı:1

RAKI KÜLTÜRÜNÜN İŞİTSEL YÖNÜ: RAKI-MÜZİK İLİŞKİSİ
AUDITORY ASPECT OF RAKI CULTURE RAKI-MUSIC RELATIONSHIP

Abdullah TARINÇ & Betül TAŞPINAR

Yukarıda künyesi yer alan makale 09.11.2022 tarihinde hak sahibi yazarların talepleri doğrultusunda yayından kaldırılmıştır.

JRTR
Dergi Editörlüğü

Journal of Recreation and Tourism Research /JRTR